

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмайлова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Бехзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOY FAOLLIK KO‘NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хилола Хайдарова

Ўзбекистон Миллий университети
“Социология” кафедраси таянч докторанти
e-mail: hilolahaydarova@mail.ru

ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796898>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ижтимоий хотира тушунчаси таҳлил қилинган, ҳамда бу борада илмий изланишлар олиб борган олимларнинг фикрлари ўрганилган. Ижтимоий хотиранинг функцияларини ўрганиш орқали шаҳар экотизимидаги ўрни аниқлаштирилган. Бунда ижтимоий хотира ташувчиларига ва уларнинг шаҳар экотизимида амалга ошираётган бевосита ва билвосита фаолиятига эътибор қаратилган. Тадқиқот мақсади ижтимоий хотира ва шаҳар экотизими бошқаруви ўртасида тизимли алоқа ўрнатиш, шунингдек, Самарқанд шаҳар экотизимини бошқаруви жараёнида ижтимоий хотирадан фойдаланиш мақсади, усуллари ва воситаларини аниқлашдан иборат. Бунинг учун социологик тадқиқот методларига таянилган. Ижтимоий хотиранинг локал, миллий ҳамда оммабоп хусусиятлари алоҳида кўриб чиқилган. Мақолада бугунги кунда ижтимоий хотиранинг қай ҳолатда эканлигига ҳам алоҳида урғу берилган.

Калит сўз: хотира, ижтимоий хотира, жамоавий хотира, ижтимоий хотира функциялари, индивидуал хотира, ижтимоий консолидация, шаҳар, шаҳар экотизими.

Хилола Хайдарова

докторант направления «Социология»
Национальный Университет Узбекистана
e-mail: hilolahaydarova@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется понятие социальной памяти и рассматриваются мнения ученых, проводивших научные исследования на этот счет. Путем изучения функций социальной памяти выясняется ее место в городской экосистеме. Основное внимание уделяется носителям социальной памяти и их прямой и косвенной деятельности в городской экосистеме. Цель исследования в статье установить системную связь между социальной памятью и управлением городской экосистемой, а также определить цель, методы и средства использования социальной памяти в процессе управления городской экосистемой Самарканда. Для этого используются методы социологического исследования. Отдельно

рассматриваются локальные, национальные и народные особенности социальной памяти. И также в статье подчеркивается состояние социальной памяти на сегодняшний день.

Ключевые слова: память, социальная память, коллективная память, индивидуальная память, функции социальной памяти, социальной консолидации, город, городская экосистема.

Khilola Khaidarova

doctoral student of the direction "Sociology"

National University of Uzbekistan

e-mail: hilolahaydarova@mail.ru

MANAGEMENT AND SOCIAL MEMORY IN THE URBAN ECOSYSTEM

ANNOTATION

The article analyzes the concept of social memory and considers the opinions of scientists who have conducted scientific research on this subject. By studying the functions of social memory, its place in the urban ecosystem is clarified. The main attention is paid to the bearers of social memory and their direct and indirect activities in the urban ecosystem. The purpose of the study in the article is to establish a systemic relationship between social memory and the management of the urban ecosystem, as well as to determine the purpose, methods and means of using social memory in the process of managing the urban ecosystem of Samarkand. For this, methods of sociological research are used. Local, national and folk features of social memory are considered separately. The article and also highlights the state of social memory today.

Keywords: memory, social memory, collective memory, individual memory, social memory functions, social consolidation, city, urban ecosystem.

КИРИШ.

Шаҳар – экотизими кўплаб хотираларни акс эттирадиган ўзига хос, бироқ мураккаб тизимдир. Ундаги ҳар бир элемент вақтлар ўтиб хотирага айланиши ҳеч гап эмас. “Хотира” тушунчасини маданий, сиёсий, тарихий, психологик ҳамда социологик жиҳатлама талқин этиш мумкин. Бироқ хилма-хил йўналишлардаги турлича ёндашувлар “хотира”нинг турли бироқ фақат бир томонламали қирраларини очиб беришга кўмак беради. И. М. Савельева таъкидлаганидек, “хотира ўтмишдан иборат” [1, - С.406]. Шунингдек у жамият барқарорлиги ва яхлитлиги манбаи бўлиб, унинг бугунги кундаги ҳаётийлигининг шартидир [5, - С.140]. Дарҳақиқат, жамият бугунги даражагача етгунга қадар бир нечта босқичларни босиб келган. Бу босқичларнинг ҳар бирида ўзига хос хотиралар мавжуд бўлиб, улар келажакда жамиятнинг ривожланиши, хатоларни такрорламаслиги учун асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Жамиятдаги илмий ишланмалар, саноатлаштириш ва технологик ўзгаришлар шаҳар ва қишлоқ турмуш тарзига ўз таъсирини ўтказди [10]. Кўп ҳолларда жамиятдаги бу каби ўзгаришлар ижобий баҳолансада бироқ салбий аҳамияти ҳам йўқ эмас. Салбий аҳамият касб этмаслиги, ёшларни ҳар хил замонавий оқимлардан сақлашда, технологик ютуқлардан оқилона фойдаланишда эса ижтимоий хотира катта аҳамият касб этади.

Инсон ўтмишдан сабоқ олиб, келажак авлодга етказувчи кўприқдир. Зеро, экотизимдаги ҳар бир элемент бу борада ўз вазифасини бажариб келган. Ижтимоий хотира ҳам ҳар бир даврда инсонларда қизиқиш уйғотган ва тадқиқ этилган йўналиш бўлиб, жамиятнинг бирлашишини таминловчи элемент сифатида ўз ўрнига эга бўлиб келган.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Шаҳар экотизимини бошқарувида ижтимоий хотиранинг ўрнини тадқиқ этишдан олдин унинг моҳиятини тушуниш ва тушунчанинг ўзини қараб чиқиш мақсадга мувофиқдир. “Ижтимоий хотира” атамаси гуманитар фанларда XX асрнинг 80-йиллари даврида кенг тарқалган [2, - С.196]. Бироқ тушунчанинг фанга кириб келиши билан боғлиқ маълумотларда бироз тушунмовчиликлар учрайди. Айрим манбаларда “ижтимоий хотира” тушунчасини биринчи қўллаган олим Я.К.Ребане деб ҳисобланган [4, - С.119], айримларида М. Хальбакс

эканлиги таъкидланган [3, - С.395]. Бироқ икки олим ҳам “ижтимоий хотира”ни методологик жиҳатдан таҳлил қилишган. Шунингдек, ижтимоий хотира тушунчаси Р.А.Батомункуева, Д.А.Аникин, Ю.Ю. Мекаева ва бошқа бир нечта олимларнинг диссертатсияларида тадқиқ этилган. С.А. Храпов, В.Б. Устьянцев, Д.А. Аникин, О.Т. Лойко, А.А.Азимжанова каби олимлар эса “ижтимоий хотира” тушунчасини фалсафий жиҳатдан ўрганишган ва тушунчанинг моҳиятини коллектив хотирага боғлаган ҳолда таҳлил қилишган. Файзуллина Ф.С. қолган олимлардан фаркли ўлароқ тушунчага социологик жиҳатдан ёндошади. Бу борада ғоялар кўп, фикрлар эса хилма хил бўлиб, баъзи олимлар "ижтимоий хотира - бу ҳикоялар ва ижтимоий қадриятлар тизими билан чамбарчас боғлиқ бўлган мураккаб тушунча"[3] деб қараса, бошқа бир олим “ижтимоий хотира, энг аввало, моддий ташувчида сақланадиган ижтимоий ахборот”[7] эканлигини таъкидлайди.

АСОСИЙ ҚИСМ.

“Ижтимоий хотира” бу – ижтимоий қурилиш бўлиб, жамиятдаги ижтимоий конвенциялар тизимини ташкиллаштиради, деб таъкидлайди М. Хальбваск. Айрим манбаларда эса “ижтимоий хотира – ирсий бўлмаган ижтимоий-маданий восита тўплами” сифатида қаралади. Бироқ у ирсий бўлмасда инсонларнинг руҳиятини шакллантиради ва инсонни тарихий ривожланиш жараёнини кўрсатиб беради [11]. Юқоридаги таърифлар ушбу тушунчанинг қанчалик кенг қамровли ва айна дамда қанчалик аҳамиятга молик эканлигини кўрсатади.

“Ижтимоий хотира” тушунчаси кўплаб олимлар томонидан таҳлил қилинган бўлинсада, кўриниб турибдики унга қўйилган ягона изоҳ йўқ. Шу сабабли дастлаб “ижтимоий хотира” терминини бугунга қадар қанчалик равишда тадқиқ этилганлигини “Google Scholar” интернет тармоғи орқали ўрганишни лозим деб топдик. “Ижтимоий хотира” рус тилида қидирувга берилганида Google Scholarга берган жавобга кўра бугунга қадар 273000 та ишда бу тушунчанинг ўрганилганлигини, баъзи ҳолларда ушбу тушунчага тўхталиб ўтилганлиги кузатилди. Йилларга кўра тадқиқ этганимизда эса пастда келтирилган жадвалда келтирилган натижа юзага келди.

Жадвал.

Google Scholarдаги кенгайтирилган қидирув қаторида “ижтимоий хотира” тушунчасининг йилларга кўра ўрганилиши (феврал 2023 й.)

Тушунчалар	Жавоблар сони йиллар миқёсида					Жами:
	2017	2018	2019	2022	2023 (январ)	
Ижтимоий хотира (рус тилида)	2940	15500	15100	16000	524	273000

Ижтимоий хотира тадқиқот объектини таққослашда кўп фойдаланилгани боис тадқиқотнинг унумдорлигига ва айна дамдаги ютуқ ва камчиликларни очишга хизмат қилган. Шу сабабли шаҳар экотизимини бошқариш жараёнининг тадқиқида ҳам ижтимоий хотирани ўрганиш жуда муҳимдир. Ижтимоий хотира- бу инсоннинг ўзига хос бир тарихий йўлни босиб ўтганлигини тавсифловчи сюжетдир. Яъни ҳар бир инсоннинг ижтимоий хотираси ўзига хос тарихий сюжетлардан иборат. Ижтимоий хотира шаҳар экотизимидаги элементларининг бир бирига бўлган ижтимоий муносабатларининг шаклланишига катта таъсир қилади. Яъни, олим А.М. Рафиқов таъкидлаганидек, ижтимоий хотиранинг функционал хусусияти миллий ҳамжамиятнинг ўзлигини сақлаб қолиш ва узатишдир [4, - С.119].

Шаҳарда яшаётган ҳар бир аҳолининг сўзлашувида, урф-одатларида, ўзини тутиши ва қолган муносабатларида ижтимоий хотира ўз аксини намоён этади. Шу сабабли бўлса керак халқимиз орасида “Қуш уясида кўрганини қилади”, “Оғани кўриб ини ўсар, Опани кўриб — сингил”, “Яхши бола ёғ келтирар. Ёмон бола доғ келтирар” каби мақоллар кўплаб учрайди[8].

Бундан кўриниб турибдики, ижтимоий хотира ижтимоийлашиш жараёнида муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Ижтимоий хотира ўз ташувчиларига эга. Инсон, жамият, жамоа, ижтимоий гуруҳ шундай ташувчилардандир. Улар нафақат ўзларида сақлайди, балки авлоддан авлодга етказиш билан бирга янги авлодда ўзига хос дунёқарашни ҳам шакллантиради. Ўз-ўзидан кўриниб турибдики ижтимоий хотира бу жараёнда ўзининг маълум бир функциясини амалга оширади. Фалсафа фанлар доктори Е.Грязнова куйидаги ижтимоий хотира функцияларини ажратиб кўрсатди: жамиятнинг ўзига хослиги ва яхлитлигини сақлаш, социализация, аксиологик, коммуникатив, когнитив, дунёқараш ҳамда тартибга солиш [7]. Шунингдек, юқоридаги функциялар қаторига қўшимча равишда бошқарув функциясини ҳам бажаришини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Бошқарув функцияси шаҳар аҳолисидаги катта ёки кичик гуруҳларнинг ижтимоий ҳаёти жараёнларида ўз-ўзидан ёки ижтимоий куч орқали амалга оширилиши мумкин. Ижтимоий хотиранинг бошқарув функцияси режалаштириш, мотивация ва назорат орқали амалга ошади. Масалан, кўпчилик ўзбек хонадонлари фарзанд тарбиясида ота-онаси тарбия жараёнида қандай йўл тутганини айтиб, уларда тарбия қай усуллар орқали берилиши лозимлиги сингдирилади. Ёхуд ота-боболаримизнинг қилган ишларини айтиб бериш орқали ёшларга ижтимоий хотира сингдирилади ва уларга мотивация берилади. Ноқобил ишларни амалга оширмаслик мақсадида эса “Бизни оиламиздан ҳали унақа инсонлар чиқгани йук” каби сўзлар билан ёшларни назоратга олиш билан ҳам ижтимоий хотиранинг бошқариш функцияси амалга оширилади.

Шаҳар экотизимида ижтимоий хотиранинг мавжудлиги ҳамда унинг малум бир функцияларни амалга ошириши билан парчаланиш ва марказсизлаштириш жараёни юзага келади [2, - С.198].

Шаҳар экотизимидаги яна бир ижтимоий хотира ташувчиси бу – маданий мерос, маданият объектлар, шунингдек, ўсимликлар ҳамда дарахтлардир. Негаки улар маълум бир даврда яратилган, ўсимликлар эса экилган бўлиб, улар билан боғлиқ талайгина ижтимоий маълумотлар мавжуд ва бундан кейин ҳам келажак авлодга маълумот етказувчи вазифасини ҳам ўтайди. Масалан, Тошкент шаҳрида 2022 йил 29 октябр куни пандемия даврида вафот этган шифокорлар ва ҳамширалар хотираси учун дарахт экилди. Бу дарахтлар фидоийликни ва айни дамда мудхиш бир пандимия даврдан ўтиб олганлигимизни эслатиб турса ажабмас. Асрларга тенг дарахтлар кўплаб шаҳарларнинг экотизимини бойитиб келмоқда. Мамлакатимизнинг деярли барча вилоятларида ўн олти турдаги қадимий дарахтлар мавжуд бўлиб, шулардан бир чинор дарахтининг энг кўпи Самарқанд вилояти (148 та) ҳудудида сақланиб қолинган [9]. Айнан қадимий дарахтлари сақланиб қолинган ҳудудлар ўзида ўзига хос ижтимоий хотирани намоён этади.

Шаҳар экотизимининг муҳим элементи бўлган шаҳарликларнинг ижтимоий хотирасини индивидуал ва коллектив ижтимоий хотирага ажратиш мумкин. Индивидуал ижтимоий хотира яқка шахснинг ҳаёт йўлида сақланадиган сюжети бўлса, жамоавий ижтимоий хотира эса шаҳар аҳолисининг маълум бир вақтида барчада маълум бир вазият ҳақида сақланадиган сюжетиدير. Жамоавий ижтимоий хотира куйидаги омиллар таъсири остида сақланилади, яъни миллий маросимлар, байрамлар, тадбирлар ва бошқа бир неча маросимлар орқали. Тарихий мерос ва обидалар ҳам шаҳар аҳолисида ўзига хос ижтимоий хотирани сақланишига хизмат қиладиган омиллардан бири бўлиб, бу орқали шаҳар аҳолисининг консолидациясини таъминлаш мумкин. Яъни улардаги ғурурланиш ва фахрланиш хисси аҳолининг жипслашишига хизмат қилади. Айрим ҳолларда кинотасмалар, босма асарлар ҳам инсонларда ижтимоий хотирани сақланишида катта аҳамиятга эга. Масалан, кўп ҳолларда янги йил давомида кўпчилик инсонлар телевидения орқали фақат бир хил киноларни томоша қилишлари орқали, уларда деярли бир хил ижтимоий хотирани сақланганини кўриш мумкин. Яна бир ижтимоий хотира сифатида сақланишига олиб келадиган омил бу табиий омиллардир. Табиатда юз берадиган воқеалар, табиат унсурлари уларда ушбу хотирани сақланишига олиб келади. Айтайлик, тўфонлар, zilzilalar, табиатдаги ғайриодатий вазиятлар ва хоказо.

Инсонлар ижтимоий хотирасидаги сюжетлар ижобий ёки салбий бўлиши ҳам мумкин. Яъни, бир инсоннинг юзидан тарсаки берган ҳолда бутун умр унинг хотирасида салбий сюжетни яъни ижтимоий хотирани уйғотиш ҳеч гап эмас. Бу хотирани учирини эса имконсиздир, албатта у инсон айрим касалликларга дуч келмагунгача. Дарҳақиқат бундай ҳолларда шаҳар экотизимидаги хизмат кўрсатиш соҳасидан фойдаланиб бунга ечим топиш ҳам мумкин. Бунда биз ривожланган психологик марказларнинг кўмагини назарда тутмоқдамиз.

Бироқ шаҳар экотизимининг шундай элементлари борки уларга ҳеч бир психологик кўмак ёрдам бера олмайди. Зеро, шаҳар экотизими аҳоли билан чекланмай, бундан ташқари яна бошқа элементларни ҳам ўзига қамраб олган. Шаҳар фаунаси ва флораси ҳам экотизимнинг муҳим элементи бўлиб, улар ҳам қўллаб “тарсакилар” остида қолаётгани бугунги кун авлодининг хотирасида жуда хунук равишда муҳирланиб қолаяпти десак адашмаган бўламиз. Дарахларнинг кесилиши, ҳайвонларнинг қийноққа солиниши, кўча куйга ахлатни отиб юбориш ким билади уларда қанақа ижтимоий хотирани қолдираётган экан. Бироқ шуниси аниқки, бу зайлда кетадиган бўлса кейинги авлод ижтимоий хотираси фақат сунъийликка асосланиб қолиши мумкин. Биз бунда, антропоген омиллар асосида шаклланган сунъий муҳитни назарда тутмоқдамиз.

Аслида ҳозирда бажараётган хатти ҳаракатларимиз, амалга ошираётган ишларимиз, табиатда юз бераётган ҳар бир воқеа ва ҳодиса эртага хотирага айланади. Атрофимизда бўлаётган воқеалар айни дамда ёки эртага одамларда ғурур ёки қаҳрамонлик ҳиссини ва хаттоки аксини ҳам уйғотиши мумкин.

Бу ғурур ҳисси асосида шаклланган ижтимоий хотира шаҳар экотизимидаги элементларни сақланиши, авлоддан-авлодга ўтиши, элементларнинг ўзаро жипслашуви ресурси сифатида ўзини намоён этади. Шу сабабли ҳозирда амалга оширилаётган жараёнлар ҳам бошқарув тизимида диққатли ёндашувни талаб этади.

Шаҳар экотизимини бошқарувида байрамлар, турли рамзлар, моддий ва маънавий меросларга катта ўрғу берилади. Хусусан, мусулмонларда “Ҳайит” байрами инсонларни бир-бирига меҳрибон бўлишига, бир-бирларини кечиринишга дават этса, Халқаро “Гулбайрами” эса инсонларни ўсимликлар олами билан таништириш, уларнинг гўзаллигининг аҳамиятини кўрсатиш, уларни асраб авайлаш мақсад қилинган. Шаҳар экотизимидаги яна муҳим элементларидан бири бўлган ҳайвонлар олами ҳам бундан мустасно эмас. 4-октябр халқаро ҳайвонлар куни булиб, ушбу кунда турли хайрия тadbирлари ўтказилиб, инсонлар ва ҳайвонлар ўртасидаги мувозанатнинг яхшиланишига, турларнинг сақланишига, зўравонликларнинг батамом йўқ бўлиши кўзда тутилган. Шунингдек, 7-сентябр “Мовий осмон учун халқаро тоза ҳаво куни”, 22-апрел “Она Ер куни” деб нишонлаши уларни асраб авайлаш билан бирга шаҳар экотизимидаги элементларнинг ижтимоий консолидациясини таъминлайди [8].

Ижтимоий хотира шаҳар экотизимида локал, миллий ҳамда оммабоп хусусиятга эга. Шаҳар экотизимида ижтимоий хотиранинг локал хусусияти шундан иборатки, мамлакатда шаҳар экотизимининг олдинги ўрнини англаш орқали бугунги аҳамиятини кўрсатиб беришидир. Масалан, Темурийлар даврида Самарқанд шаҳри экотизимининг бойлигини биз испан элчиси Гонсалес де Клавихонинг “Самарқандда Темур саройига саёҳат” кундалигида яққол кўришимиз мумкин. Шунингдек, Самарқанд шаҳри экотизимининг азалдан гўзаллигини тарифлаб келган манбалар талайгина. Шаҳар экотизимида ижтимоий хотиранинг миллий хусусияти эса шаҳарликларнинг олдиндан ўзига хос бир-бирларига бўлган қўшничилик муносабатлари бўлиб, маълум бир байрамлар, урф-одатлар орқали намоён бўлган. Бироқ, бугунги кунда шаҳар экотизимидаги тубдан олиб борилаётган қурилишлар, шаҳар экотизимида аҳолининг зичлашуви, технологиянинг етакчи аҳамиятга эга бўлиши ҳамда шаҳар аҳолисининг эгоси кучайиб кетиши ижтимоий хотиранинг миллий хусусиятини камайишига сабаб бўлмоқда. Масалан, Оммавий ахборот воситаларида машҳур бўлиш илинжида азалдан қўшниларимиз бўлиб келган мушуклар, итлар ёхуд бошқа ҳайвонларга озор етказиш ва буни видеога олиб интернет тармоқларига қўйиш азалий қўшничилик урф-

одатларимизнинг емирилишига сабаб бўлмоқда. Аслида бу жараён кейинги авлодда ёмон ижтимоий хотирани сақланишига сабаб бўлиши мумкин. Умумий қилиб айтганимизда шаҳар экотизимидаги кўшничилик муносабати инсонларнинг бир-бирига ва инсонларнинг шу шаҳардаги флора ва фаунага бўлган муносабатида яққол намоён бўлади.

Шаҳар экотизимини бошқаришда ижтимоий хотиранинг ўрни катта бўлиб, у шаҳар экотизимининг келажагига бевосита ўз таъсирини ўтказди. Шу сабабли Самарқанд шаҳри экотизимида ижтимоий хотиранинг ўрнини ўрганишни лозим топдик. Биламизки, Самарқанд шаҳрининг маъмурий ҳудудий бирлиги бешта Боғишамол, Сиёб, Мароқанд, Суғдиёна ва Қорасув туманига бўлинган. Ўтказилган социологик тадқиқот жараёнида асосий эътибор экотизимнинг муҳим элементи бўлган инсонларга, уларнинг ижтимоий хотираларига қаратилди. Даставвал, уларнинг яшаш муҳити ва жойига бўлган муносабатини ўрганиш мақсадида “Сизни яшаш жойингиз ва атрофдаги муҳит сизга мақулми?” деган саволимизга 74% жавоб берувчилар яшаш жойидан мамнун эканлигини билдиришган. Бу жавоб шаҳар экотизими бошқарувидаги ижобий жараён бўлиб, улардаги қониқиш бошқарувнинг анча тўғри олиб борилаётганини кўрсатади. Бироқ қолган 26 % жавоб берувчиларнинг нимадан қониқмаётганлигини ўрганиш эса бошқарув олдида жиддий вазифани кўяди. Шу сабабли ижтимоий хотирасини ўрганиш орқали бугунги камчиликларни аниқлаш мақсадида галдаги “Хозир истекомат қилаётган ҳудудингизни олдинги даврлар билан ҳеч солиштирганмисиз?” деган саволга 98% респондент “Ҳа” деган жавобни билдиришган. Ушбу жавобнинг келтирилиши реа жараён бўлганлиги сабабли кўп эътиборга олинмаслиги мумкин. Бироқ, “Сизга қайси даврдаги (ёшлигингиздагими ёки ҳозирги) шаҳар муҳити кўпроқ ёқади?” деган саволга 87% аҳоли ҳозирги шаҳар экотизими кўпроқ маъқуллигини билдиришган. Албатта, бунга стурли сервис соҳаларининг мавжудлиги ва яқин жойлашганлигини сабаб қилиб кўрсатишган.

ХУЛОСА.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ижтимоий хотирадан тўғри фойдаланилганда шаҳари экотизимидаги элементларнинг ижтимоий консолидацияси таъминланилади ва бу жараёни тезлашишига хизмат қилади. Бироқ бугунги кунда технологияларнинг ривожланиши ва ахборот алмашинувининг тезлиги ижтимоий хотира функцияларининг амалга оширилишини секинлаштирамоқда. Шаҳар экотизимидаги элементлар эса бу секинлашувдан азият чекаётгани ушбу жамиятда жиддий муаммодир. Шаҳар экотизимида ижтимоий хотира авлоддан – авлодга ўтмаса, сингдирилмаса у кези келганда ўлади ва ўлик хотирага айланади. Ижтимоий хотира узатувчилари ўлгани, йўқ қилингани, айниқса бу жараёнда улар ҳеч кимга сингдирилмагани, уларга бўлган қизиқиш сўнгани туфайли ўлик ижтимоий хотирага айланади. Ўлик ижтимоий хотиралар билан шаҳар экотизимини бошқаруви қийинлашади ва экотизимда турли муаммоларни юзага келишига сабаб бўлади. Шу сабабли жамиятда ижтимоий хотиранинг ўрнини мустаҳкамлаб боришга алоҳида эътибор берилмоқда. Олиб борилган тадқиқот натижасида турли байрамлар, амалга оширилаётган тадбирлар асносида ёшларда беғубор ижтимоий хотирани шакллантириш орқали жамиятнинг келажагини таъминлаш мақсад қилинган шаҳар экотизимининг бошқаруви тўғри йўлга қўйилган деган хулосага келинди. Бу каби экотизимга эга шаҳарлар узоқ вақтга қадар инсонлар хотирасида тирик ва мафтункор бўлиб қоладилар. Бу эса мамлакатнинг дунёда ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий, ҳам сиёсий, ҳам маданий аҳамиятини оширади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Савельева И. М. Перекрестки памяти // Хаттон П. История как искусство памяти / пер. с англ. – СПб.: Владимир Даль, 2003. – С. 398-421.
2. Тулиганова И. В. Социальная память в пространстве города. Издательство ГРАМОТА. № 9 (83) 2017. – С.196-198.
3. Папенина Ю. А. Теоретические основы понятия «социальная память». Вестник СПбГУ. Сер. 12, 2010, вып. 1. – С.395-400.

4. Рафиков А.М. Социальная память и механизмы ее воспроизводства. Вестник Башкирского университета. 2006. – №2. – С.119–121.
5. Миклина Л.И. Социальная память современной Российской молодежи. Власть. 2015. №01. – С.136-140.
6. Шуб М.Л. Социальная, коллективная и культурная память: новый подход к определению смысловых границ понятий // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, – № 1. – С. 4–11
7. Грязнова Е.В. Социальная память как элемент культуры // Человек и культура. – 2015. – № 5. – С. 92 - 106. DOI: 10.7256/2409-8744.2015.5.16366 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=16366
8. Хайдарова Х.Х. Роль социальной консолидации в управлении городскими экосистемами // Социальная консолидация и социальное воспроизводство современного российского общества: ресурсы, проблемы, и перспективы: материалы VIII Междунар. науч.практ.конф. – Иркутск, 2022.
9. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/10/27/centurion/>
10. Каланов Комил “Муқаддаслик” категорияси ва унинг социологик таҳлили // Ижтимоий тадқиқотлар журналі. №1 (2021). –Б.: 106. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2021-1>
11. Информация и социальная память // Вопросы философии, 1982, №8. –С.44-54.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000